

УДК 69

СЫРТҚЫ ӘРЛЕУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ГАЗОБЕТОНДЫ БЛОКТЫҢ ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫН ТӨМЕНДЕТУДЕГІ ЖӘНЕ ҒИМАРАТТЫҢ ЭНЕРГИЯТИІМДІЛІГІН ЖОҒАРЛАТУДАҒЫ ӘСЕРІ

АСХАТОВА ДИЛЬНАЗ ЕРИКОВНА

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеттің сәулет – құрылыс факультеттің
студенті

Ғылыми жетекші – ЕСЕНҒАБУЛОВ СЕРИКБОЛАТ КАДЕНОВИЧ

Астана, Қазақстан

Аңдатпа: Мақалада әртүрлі сыртқы әрлеу жүйелерінің автоклавты газобетонды блоктың ылғалдылық режимдеріне және ғимараттың энергиятиімділігіне байланысты көрсеткіштеріне әсері қарастырылады. Зерттеудің өзектілігі газобетонды блоктардың жоғары гигроскопиясына байланысты, бұл қолайсыз жұмыс жағдайында қоршау құрылымдарының жылуөткізгіштігінің жоғарлауына және олардың жылу қорғау қасиеттерінің төмендеуіне әкеледі. Бұл жұмыста сылақ қасбеттік жүйелерді, желдетілетін қасбеттік жүйелерді және жылуқшаулағыш материалдарды қолдана отырып, сыртқы әрлеудің кең таралған түрлеріне салыстырмалы талдау жүргізілді. Газобетонның ылғалдылығы, қоршау құрылымдарының бұткізгіштігі және қабырғаның жылу техникалық сипаттамаларының өзгеруі бойынша тиімділікті бағалау жүргізіледі. Зерттеу нәтижелері сыртқы әрлеудің ұтымды жүйесін таңдау газобетондағы ылғалдың жиналуын едәуір азайтуға, қолайлы ылғалдылық режимін қамтамасыз етуге және жалпы ғимараттың энергиятиімділігін арттыруға мүмкіндік беретіндігін көрсетті. Алынған қорытындылар газобетонды блоктардан жасалған ғимараттарды жобалау және пайдалану жағдайында қолданылуы мүмкін.

Түйін сөздер: газобетонды блок, ылғалдылық режимдері, сыртқы әрлеу жүйесі, қасбеттік жүйелер, ғимараттың энергиятиімділігі, жылуөткізгіштік, жылу беру кедергісі, ылғалдылық жиналуы, бұткізгіштік, желдетілетін қасбет жүйесі, сылақ қасбеттік жүйе, қоршау құрылымдары, ғимараттардың жылу шығыны, пайдалану жағдайындағы ылғалдылық.

Кіріспе:

Қазіргі уақытта ғимараттардың энергиятиімділігіне қойылатын талаптарды арттырудың қоршау құрылымдарының жылу техникалық көрсеткіштеріне және олардың пайдалану қасиеттеріне әсер ететін факторларға ерекше назар аударылады [1-3]. Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды салу құрылысында кеңінен қолданылатын қабырға материалдарының бірі – автоклавты газобетонды блок, ол тығыздығы төмен, жоғары жылуқорғау көрсеткіштері мен технологиялылығына байланысты құрылыс тәжірибесінде кеңінен қолданылады. [4,5]. Сонымен қатар, газобетон жоғары гигроскопиялық қасиетке ие, бұл оның жұмыс кезінде ылғалдану жағдайларына сезімталдығын анықтайды [6,7].

Газобетондағы ылғалдылықтың жоғарлауы материалдың жылуөткізгіштік коэффициентінің жоғарлауына, қабырғалардың жылу беру кедергісінің төмендеуіне және ғимараттың жылу шығынының артуына алып келеді [6-8]. Сыртқы әрлеу жүйесі газобетонды қабырғалардың ылғалдылық режимінің қалыптасуына айтарлықтай әсер етеді, ол құрылымнан ылғалды кетіруге де, дұрыс таңдалмаған жағдайда жиналуына әсер етеді [9-11]. Құрылыс тәжірибесінде ғимараттардың энергиятиімділігі мен беріктігіне теріс әсер ететін материалдардың бұткізгіштігін және жылу массасын тасымалдау процестерін ескермей қасбеттік жүйелерді жиі қолданылады.

Бұл мақалада газобетонды блоктың ылғалдылық жағдайына және қабырғалардың жылу техникалық сипаттамаларына әсер ету тұрғысынан сылақ, желдетілетін қасбеттік және біріктірілген жүйелерді қоса алғанда, әртүрлі сыртқы әрлеу жүйелерінің тиімділігі қарастырылады.

Зерттеудің мақсаты – қасбеттік жүйені таңдаудың газобетонды қабырғаның ылғалдың жиналуына және жұмыс жағдайында ғимараттың энергия тиімділігіне әсерін бағалау. Жұмыстың ғылыми жаңалығы ылғал жинақтау және жылу беру көрсеткіштері бойынша сыртқы әрлеудің әртүрлі түрлерін кешенді салыстырудан тұрады. Зерттеудің практикалық маңыздылығы құрылыс саласының жобалаушылары мен мамандарына газобетонды блоктардан жасалған ғимараттар үшін ұтымды қасбеттік жүйелерді таңдау бойынша ұсыныстарын қолдану болып табылады.

1. Қасбеттік жүйелердің газобетонды қабырғаларының ылғалдылық режиміне әсері.

Автоклавты газобетонды блок жоғары кеуектілікпен және қоршаған ортадан ылғалды белсенді сіңіру қабілетімен сипатталады [5,9]. Ғимараттың пайдалану жағдайында сыртқы әрлеу жүйесі қабырғалардың ылғалдылық режимін қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Дұрыс таңдалмаған қасбеттік жүйесі құрылымнан су буының шығуына кедергі келтіруі мүмкін, бұл газобетонды блоктың қалыңдығында ылғалдың жиналуына алып келеді.

Бу өткізбейтін қосылыстарды қолданған кезде қасбеттік сылақ жүйелері көбінесе ылғалдың диффузиясын шектейді, әсіресе маусымдық шамадан тыс ылғалды жерлерде [6,10]. Желдетілген қасбеттік жүйелер, керісінше, ауа саңылауы мен конвективті алмасу арқылы ылғалды тиімді жоюға жағдай жасайды [8,11]. Біріктірілген жүйелер жылуокшаулау элементтері мен қорғаныс сәндік қабаттарды біріктіреді, бірақ олардың тиімділігі материалдар мен түйіндерінің дұрыс таңдалуына байланысты. Осылайша, қасбеттік жүйелерді таңдау газобетонды қабырғаларында ылғалдың жиналуының негізгі факторы болып табылады.

2. Газобетонды блоктың ылғалдылығының қабырғаның жылу техникалық сипаттамаларына әсері.

Газобетонды блоктың ылғалдылығының жоғарлауы кеуектердегі ауаны сумен алмастыруға алып келеді, бұл жылуөткізгіштік коэффициенттің λ өсуіне әкеледі [6,7]. Нормативтік және эксперименттік мәндерге сәйкес ылғалдылықтың 5-15 % дейін артуы жылуөткізгіштіктің 40-50 % дейін өсуіне әкелуі мүмкін [2,3,6]. Қабырғаның жылу беру кедергісінің төмендеуі ғимараттың жылу шығынының артуына және оның энергия тиімділігінің нашарлауына әкеледі [1,2,12].

Пайдалану жағдайындағы бақылаулар мен есептелген деректер газобетонды блоктың нормативтік ылғалдылығының шамалы асып кетуі қабырғаның жылуөткізгіштігінің айтарлықтай өсуіне әкелуі мүмкін екенің көрсетеді. Әсіресе қолайсыз жағдайлар жоғары сыртқы ылғалдылық пен бұткізгіштік әрлеу жүйесінің үйлесуімен қалыптасады. Желдетілетін қасбеттік жүйелер тұрақты жылу техникалық режимін қамтамасыз етеді, себебі олар жыл бойы материалдың ылғалдылығын төмендетуге көмектеседі.

Демек, газобетонның ылғалдылығын бақылау ғимараттың қажетті жылу қорғау сипаттамаларын қамтамасыз етудің міндетті шарты болып табылады.

3. Қасбеттік әрлеу жүйелердің тиімділігін бағалау және практикалық ұсыныстар.

Әртүрлі сыртқы әрлеу жүйелерін салыстырмалы талдау көрсеткендей, ылғал мен жылу режимінің ең жақсы көрсеткіштеріне жоғары бұткізгіштігі бар және құрылымнан ылғалды кетіру мүмкіндігі бар қасбеттік шешімдерді қолдану арқылы қол жеткізіледі. Желдетілетін қасбеттік жүйелер ылғалдың жиналуының минималды деңгейін және газобетонның қабырғасының тұрақты жылуөткізгіштік мәндерін көрсетеді.

Сылақ қасбеттік жүйелер бұткізгіш сылақ қосылыстарын қолдану және құрылғы технологиясын қатаң сақтау жағдайында тиімді болуы мүмкін. Біріктірілген қасбеттік жүйелер ылғалдылық режимін кешенді есептеуді қажет етеді, себебі жобалау қателіктері олардың ықтимал артықшылықтарын теңестіре алады.

Әдістер мен материалдар:

Әртүрлі ылғалдылықтағы газобетонды қабырғаның энергиятиімділігін анықтау.

1. Әртүрлі ылғалдылықтағы газобетонның жылуөткізгіштік коэффициентінің өзгерісі.

Автоклавты газобетонды блоктың жылуөткізгіштік коэффициенті оның ылғалдылық жағдайына байланысты болады. Ылғалдылықтың жоғарлауымен материалдың кеуектері сумен толтырылады, оның жылуөткізгіштігі ауадан қарағанда едәуір жоғары болғандықтан, λ жоғарлауына алып келеді.

Газобетонды блоктың (D400) жылуөткізгіштік коэффициенттің есептік көрсеткіштері:

- ылғалдылығы 5 % $\rightarrow \lambda \approx 0,12$ Вт/(м·°C)
- ылғалдылығы 10 % $\rightarrow \lambda \approx 0,15$ Вт/(м·°C)
- ылғалдылығы 15 % $\rightarrow \lambda \approx 0,18$ Вт/(м·°C)

Ылғалдылықтың 5% - дан 15% - ға өзгеруі жылуөткізгіштіктің 50 % жоғарлауына әсерін тигізеді, нәтижесінде бұл қабырғаның жылуқоршау қасиеттерін нашарлатады.

2. Қабырғаның жылу беру кедергісін анықтау.

Газобетонды қалыңдығы $\delta = 0,40$ м. қабырғаны қарастырайық:

Жылу беру кедергісі осы формула арқылы анықталады [1,2]:

$$R = \frac{\delta}{\lambda}$$

1. Құрғақ қабырға (ылғалдылық 5-7 %, дұрыс әрлеу кезінде):

$$R_{5\%} = \frac{0,40}{0,12} = 3,33 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$$

2. Ылғалдылығы 10-12 % қабырға (дұрыс емес әрлеу кезінде):

$$R_{10\%} = \frac{0,40}{0,15} = 2,67 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$$

3. Шамадан тыс ылғалданған қабырға ($\approx 15\%$):

$$R_{15\%} = \frac{0,40}{0,18} = 2,22 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$$

Осылайша, дұрыс емес әрлеу кезіндегі қабырғаның жылу беру кедергісі оңтайлы жағдайға қарағанда 20-35 % төмендейді.

Әртүрлі ылғалдылық кезіндегі газобетонның жылу беру кедергісі 1 кестеде көрсетілген.

Кесте 1. Әртүрлі ылғалдылық кезіндегі газобетонның жылу беру кедергісі

Газобетонның ылғалдылығы %	λ , Вт/(м·°C)	Кедергі R, м ² ·°C/Вт	Төмендеуі R, %
5-7	0,12	3,33	-
10-12	0,15	2,67	20
≈ 15	0,18	2,22	33

3. Ғимараттың жылу шығынына қасбеттік жүйені таңдаудағы әсері.

Жылу беру кедергісінің төмендеуі қоршау құрылымы арқылы жылу ағынының жоғарлауына алып келеді:

$$Q \sim \frac{1}{R}$$

Дұрыс әрлеуден бұрыс әрлеу жүйесіне өткен кездегі жылу шығыны өседі:

- ылғалдылығы 10–12 % $\rightarrow +25$ % жылу шығыны;
- ылғалдылығы ≈ 15 % $\rightarrow +40–45$ % жылу шығыны.

Қабырға арқылы жылдық жылу шығыны 10 000 кВт·сағ болатын шартты ғимарат үшін:

- дұрыс әрлеу жүйесі → 10 000 кВт·сағ;
- бұрыс әрлеу жүйесі → 12 500–14 500 кВт·сағ.

Қосымша шығындар жылына: 2500–4500 кВт·сағ. Жылудың орташа құны кезінде бұл пайдалану жағдайындағы шығындардың айтарлықтай өсуіне әсер етеді.

Ғимараттың әрлеу жүйесіне байланысты жылу шығынының өзгерісі 2 кестеде көрсетілген.

Кесте 2. Ғимараттың әрлеу жүйесіне байланысты жылу шығынының өзгерісі

Әрлеу жүйесінің түрі	Шартты жылу шығыны	Жылдық шығындар, кВт·сағ	Шығындардың жоғарлауы, %
Желдетілетін қасбет жүйесі	1,0	10000	-
Минералды сылақ	1,1	11000	10
Бүеткізгіштік әрлеу	1,3	13000	30
Кірпіш қасбет	1,4-1,45	14000-14500	40-45

4. Газобетонды блоктың ылғалдылық әсері бойынша қасбеттік жүйелерін салыстыру.

Газобетонды блоктың ылғалдылық әсері бойынша қасбеттік жүйелерін салыстыру 3 кестеде берілген.

Кесте 3. Газобетонды блоктың ылғалдылық әсері бойынша қасбеттік жүйелерін салыстыру

Сыртқы әрлеу жүйелері	Газобетонның шартты ылғалдылығы	λ , Вт/(м·°C)	Энергиятиімділігі
Минералды сылақ	7-9 %	0,13-0,14	орташа жоғары
Бүеткізгіштік бояу	10-12 %	0,15-0,16	төмен
Кірпіш қасбет жүйесі	10-15 %	0,16-0,18	төмен
Желдетілетін қасбеттік жүйе	5-7 %	0,12-0,13	жоғары

Берілген кестелердегі мәліметтер бойынша талдау көрсеткендей, желдетілетін қасбеттік жүйе газобетонды қабырғаның ең қолайлы ылғалдылық пен жылу техникалық жүйесін қамтамасыз етеді, ал бүеткізгіштік бояумен әрлеу жүйесі ылғалдың жиналуына және ғимараттың энергиятиімділігінің төмендеуіне ықпал етеді.

Нәтижелер және талқылау:

Қабырғаның энергиятиімділігін есептеу нәтижелері бойынша қорытындылар:

1. Автоклавты газобетонды блоктың ылғалдылық жағдайы оның жылу техникалық көрсеткіштеріне едәуір әсер етеді. Ылғалдылықтың 5% - 15% деңгейде өзгеруі жылуөткізгіштік коэффициенттің 50 % жоғарлауына әсерін тигізеді, нәтижесінде бұл қабырғаның жылу беру кедергісі төмендейді.

2. Есептеулер көрсеткендей, дұрыс емес сыртқы әрлеу жүйесін таңдаған жағдайда газобетонды қабырғаның жылу беру кедергісі оңтайлы жағдайға қарағанда 20-35 % төмендейді. Осылайша, бұл сыртқы құрылымдар арқылы жылу шығыны 40-45 % өседі [6-8,12].

3. Газобетонды блоктарда ылғалдың жиналуына әсер ететін тығыз лак-бояу жабындар және желдеткіш саңылауы жоқ кірпішпен қалау сияқты бүеткізгіш әрлеу материалдарын қолдану кезінде ең қолайсыз жағдайлар қалыптасады.

4. Желдетілетін қасбеттік жүйелер минималды ылғалдың жиналуын, тұрақты жылуөткізгіштік көрсеткіштерін және қызмет ету мерзіміндегі қабырғаның энергиятиімділігінің ең қолайлы көрсеткіштерін қамтамасыз етеді. Сондықтан, бұл материалдарды қолдану ең дұрыс шешім болып табылады.

Газобетонды қабырғаның кептіру шарттары мен бу тасымалдауын талдау.

Газобетонды қабырғаның ылғалдылық режимін анықтайтын негізгі факторлардың бірі қоршау құрылымдары арқылы бу тасымалдау процесі болып табылады. Газобетон жоғары бұткізгіштік қасиетке ие, бұл пайдалану жағдайында сыртқы әрлеуді дұрыс таңдау кезінде материалдың табиғи түрде кебуіне әсер етеді. Дегенмен, бұткізгіштігі төмен әрлеу жүйелерін қолдану ылғалдың түсуі мен ылғалдың шығуы процестері арасындағы теңгерімсіздікке алып келеді [9,13].

Минералды қосылыстары бар сылақ жүйелерін қолдану су буының салыстырмалы түрде еркін диффузиясын қамтамасыз етеді, бұл газобетонды блоктың ылғалдылығын қолайлы деңгейде ұстауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, тығыз лак-бояу жабындарын немесе көпқабатты бұткізгіштігін ескермейтін сәндік материалдарды пайдалану ылғалдың шығуын шектейді, әсіресе жылдың суық мезгілінде [10,12]. Желдетілетін қасбеттік жүйелер желдету саңылауындағы конвективті ауа алмасу арқылы қабырғалардың дұрыс кебуіне ең қолайлы жағдай жасайды [8,11]. Бұл қоршау құрылымдарының тұрақты пайдалану өнімділігін қамтамасыз етеді және ұзақ уақыт бойы ылғалдың жиналу қаупін азайтуға әсерін тигізеді.

Қасбеттік жүйелердің қабырғаның ұзақ мерзімділігі мен пайдалану сенімділігіне әсері.

Газобетонды блоктың жоғары ылғалдылығы тек жылу техникалық көрсеткіштеріне ғана емес, сонмен қатар қабырға құрылымдарының беріктігіне, ұзақ мерзімдігіне кері әсер етеді [5,7]. Ұзақ мерзімді ылғалдану шөгі процестерінің дамуына, материалдың беріктік қасиеттерінің төмендеуі мен газобетон мен әрлеу қабаттары арасындағы адгезияның нашарлауына алып келеді. Циклдік мұздату және еріту жағдайында жергілікті ақаулар мен жарықтардың пайда болу қаупі артады [9,13].

Сыртқы әрлеудің ұтымды таңдалған жүйесі газобетонды қабырғаларын атмосфералық әсерлерден қорғайды және сонымен қатар артық ылғалды кетіруге көмектеседі. Желдетілетін қасбеттер мен бұткізгіштік сылақ жүйелері материалдың ылғалдылық деңгейін пайдалану жағдайларындағы мәндерге дейін төмендетуге мүмкіндік береді, бұл қоршау құрылымдарының қолдану мерзіміне оң әсер етеді. Осылайша, қасбеттік әрлеу жүйесін таңдау тек энергия тиімділігі тұрғысынан ғана емес, сонымен қатар газобетонды блоктан жасалған ғимараттардың беріктігі, ұзақ мерзімділігі мен сенімділігін қамтамасыз ету факторларын қамтамасыз ету қажет [8,12].

Әрлеу жүйелерін ұтымды таңдаудың экономикалық және пайдалану тиімділігі.

Сыртқы әрлеу жүйесін таңдау қабырғаның жылу техникалық көрсеткіштеріне ғана емес, сонымен қатар, ғимаратты пайдаланудағы экономикалық тиімділігіне әсер етеді. Газобетонның ылғалдылығын төмендету және оның есептік жылу физикалық қасиеттерін сақтау жылдық жылу шығынын азайтуға мүмкіндік береді.

Есептік мәндер көрсеткендей, ұтымды қасбеттік жүйелерді қолдану жылыту шығындарын ұтымсыз жүйелермен салыстырғанда 20-40 % төмендетуі мүмкін. Желдетілетін және бұткізгіштік қасбеттік жүйелерді орнату кезіндегі қосымша бастапқы шығындар энергия тұтынуды азайту және қоршау құрылымдарының беріктігін арттыру арқылы пайдалу процесінде өтеледі.

Пайдалану тұрғысынан дұрыс таңдалған сыртқы әрлеу жүйесі ылғалдану, жарықтар пайда болуын және қабырғаның жылу оқшаулау қасиеттерінің нашарлау қаупін азайтуға көмектеседі, бұл жөндеу мен техникалық қызмет көрсету шығындарын азайтады. Осылайша қасбеттік әрлеу жүйені дұрыс таңдау газобетонды ғимараттардың энергия тиімділігін және сенімділігін қамтамасыз ететін кешенді тәсілдің маңызды элементі ретінде қарастырылуы керек.

Зерттеудің шектеулері мен болашақта ары қарай зерттеу бағыттары.

Берілген нәтижелер газобетонды блоктың жылу техникалық көрсеткіштері оның ылғалдылық жағдайы мен типтік пайдалану шарттарына есептік тәуелділігіне негізделген. Бұл зерттеу аясында төтенше жағдайдағы ылғалдандыру сияқты қысқа мерзімді әсерлер, сондай-

ақ қасбеттік жүйелерді орнату ақаулары кезіндегі қабырғалардың ылғалдың жиналуына әсері қарастырылмады.

Сонымен қатар, есептеулер тек газобетонның бір түріне және қабырғаның бекітілген қалыңдығына жасалған, ал нақты тәжірибеде әртүрлі тығыздықтағы материалдар және қосымша жылу қабаттары бар құрылымдық шешімдер қолданылады. Бұл жылу беру кедергісінің абсолютті мәндеріне әсер етуі мүмкін, бірақ анықталған заңдылықтарды өзгертпейді.

Болашақтағы зерттеулерге ұтымды бағыттары – газобетонды қабырғалардың ылғалдылық режимін эксперименттік табиғи бақылау, сондай-ақ әртүрлі аймақтардың климаттық ерекшеліктерін ескеретін жылу массасын тасымалдау процестерін сандық моделдеу болып табылады. Қасбеттік жүйелердің ұзақ мерзімділігі мен олардың толық қолдану циклі кезіндегі ғимараттың энергиятиімділігіне әсерін талдау ерекше назар аударылуы қажет.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, ұсынылады:

Газобетонды қабырғалардың ылғалдылық режимін талдау және оның жылу техникалық көрсеткіштерін есептеу негізінде берілген ақпаратты автоклавты газобетонды блоктан жасалған ғимараттарды жобалау және пайдалану үшін ескеру қажет.

Сыртқы әрлеу жүйелерін таңдау кезінде ең алдымен, материалдардың бұткізгіштік қасиеттерін және қабырға құрылымдарынан ылғалды тиімді мүмкіндігін ескеру қажет. Нақты пайдалану жағдайында газобетонды блоктың минималды ылғал жинақталуын қамтамасыз ететін қасбеттік жүйелерді қолдану ұсынылады [1,9,11].

Тұрғын және қоғамдық ғимараттар үшін желдетілетін қасбеттік жүйелер ең ұтымды шешім болып табылады, олар ауа саңылауының болуына байланысты газобетонның ылғалдылығын 5-7 % пайдалану мәндеріне дейін төмендетуге ықпал етеді. Бұл материалдың есептік жылуөткізгіштік көрсеткіштерін сақтауға және ғимараттың қызмет ету мерзімінде қоршау құрылымдарының тұрақты энергиятиімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Қасбеттік сылақ жүйелерін қолдануға бұткізгіштік минералды сылақтарды пайдалану және әрлеу қабаттарын орнату талаптарын сақталған жағдайында рұқсат етіледі. Тығыз лак-бояу жабындары мен бұткізбейтін сәндік материалдарды қолдану ұсынылмайды, себебі олар су буының шығуына жол бермейді және газобетонда ылғалдың жиналуына ықпал етеді.

Қасбеттік кірпіш қалауда немесе біріктірілген қасбеттік жүйелерді қолданғанда желдету саңылауы мен ылғалды кептіру элементтерін қамтамасыз ету қажет. Бұл құрылымдық шешімдердің болмауы газобетондағы ылғалдылығының 10-15 % дейін өсуіне, қабырғаның жылу беру кедергісінің төмендеуіне және жылу шығындарының өсуіне алып келеді.

Берілген ұсыныстарды пайдалану процесінде беріктікті, сенімділікті және жылу шығынын азайту мақсатында газобетонды ғимараттарға арналған қасбеттік жүйелерді таңдағанда жобалаушылар, құрылыс инженерлері және энергиятиімділігі бойынша мамандар қолдана алады.

Қорытынды.

Мақалада жүргізілген зерттеу автоклавты газобетонды ғимараттарының тиімділігі негізінен сыртқы әрлеу жүйесін дұрыс таңдау арқылы анықталатынын растады [6,7]. Бу тасымалдау және ылғалды жоғалту жағдайларының бұзылуы газобетонның ылғалдылығының, жылуөткізгіштіктің жоғарлауына және жылу беру шығындарының артуына алып келеді.

Сылақ, желдетілетін және біріктірілген қасбеттік жүйелерді кешенді салыстыру бұткізгіш және желдетілетін шешімдерді пайдалану кезінде ең тиімді ылғал мен жылу техникалық режимі қамтамасыз етілетінін көрсетті. Алынған нәтижелер энергиятиімді газобетонды ғимараттарды жобалау кезінде, сондай-ақ нақты пайдалану жағдайында қасбеттік жүйелерді таңдау кезінде пайдаланылуы мүмкін.

Зерттеу нәтижесінде автоклавты газобетонды ғимараттардың тиімділігі көбінесе қабырғалардың ылғалдылығымен анықталады, бұл таңдалған сыртқы әрлеу жүйесіне тікелей байланысты. Құрылымның бу тасымалдау мен кебуін шектейтін дұрыс емес қасбеттік

шешімдер газобетондағы ылғалдың жиналуына, жылуөткізгіштік коэффициенттің өсуіне және қабырғаның жылу беру кедергісінің төмендеуіне алып келеді.

Желдетілетін қасбеттік жүйелер ғимараттың қызмет ету мерзімінде ылғалдың минималды жиналуын және энергия тиімділігіне ең тұрақты көрсеткіштерін көрсетті. Сылақ қасбеттік жүйелері технологиялық талаптарға сай және бұткізгіш материалдарды қолданған кезде тиімді болуы мүмкін, ал бұткізбейтін әрлеу жабындарын қолдану қажет емес.

Берілген есептеулер газобетондағы ылғалдылығының 5-7 % -дан 10-15% дейін артуы қабырғаның жылу беру кедергісінің 20-35 % төмендеуіне және жылу шығынының 40-45 % дейін өсуіне әкелетінін көрсетті. Бұл жылу беру шығындарының өсуіне алып келеді. Сондықтан сыртқы әрлеу жүйесін дұрыс таңдау ғимараттардың энергия тиімділігін арттырудың және олардың беріктігін қамтамасыз етудің маңызды элементі ретінде қарастырылуы қажет.

Полученные выводы и рекомендации могут быть использованы при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий из газобетона, а также служить основой для дальнейших исследований в области тепломассопереноса и энергоэффективных фасадных систем.

Қорытындылар мен ұсыныстар газобетонды блоктан жасалған ғимараттарды жобалау, салу және пайдалану кезінде қолданылуы мүмкін, сонымен қатар жылу массасын тасымалдау және энергияны үнемдейтін қасбеттік жүйелер саласындағы қосымша болашақ зерттеулерге негіз бола алады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. ҚР ҚНЖЕ 2.04-03-2011. Ғимараттардың жылу қорғанысы. — Астана, 2011.
2. СП 50.13330.2012. Ғимараттардың жылу қорғауы. ҚНЖЕ 23-02-2003 өзектендірілген нұсқасы. — Мәскеу, 2012.
3. EN ISO 6946:2017. Ғимарат конструкциялары мен элементтері. Жылу кедергісі мен жылуөткізгіштікті есептеу әдістері.
4. EN 1745:2012. Қалау материалдарының жылутехникалық қасиеттерін анықтау әдістері.
5. ISO 10456:2007. Құрылыс материалдарының гигротермиялық қасиеттері. Есептік мәндер.
6. Фокин К. Ф. Құрылыс конструкцияларының жылу техникасы. — Мәскеу: Стройиздат, 2012. — 320 б.
7. Лисовский В. Н. Ұяшықты бетоннан жасалған қоршау конструкциялары. — Мәскеу: АСВ, 2015. — 256 б.
8. Жуков А. Д., Гришин С. А. Газобетонның ылғалдануының жылуөткізгіштікке әсері // Құрылыс материалдары. — 2017. — №4. — 52–57 бб.
9. Кулик А. В., Соловьёв П. И. Ұяшықты бетондардың пайдалану ылғалдылығы кезіндегі жылутехникалық қасиеттері // Құрылыс материалдары. — 2018. — №6. — 24–29 бб.
10. Гольдберг А. М., Платонов С. Н. Газобетон қабырғаларындағы ылғал жиналуы және сыртқы әрлеу жүйелері // Тұрғын үй құрылысы. — 2019. — №9. — 14–19 бб.
11. Кузнецов И. А. Желдетілетін қасбеттердің ғимараттардың энергия тиімділігіне әсері // Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс. — 2020. — №3. — 38–43 бб.
12. Никулин В. П. Құрылыс материалдарының бұткізгіштігі. — Мәскеу: Стройиздат, 2014. — 184 б.
13. Ильин А. Н., Морозов Е. В. Ғимараттардың қасбеттік жүйелері: конструктивтік шешімдер. — Мәскеу: АСВ, 2016. — 240 б.
14. КазҚСҒЗИ. Қазақстан Республикасының климаттық жағдайларында автоклавты газобетонды қолдану жөніндегі ұсынымдар. — Алматы, 2018.
15. Евдокимов А. А. Ғимараттардың жылу шығындары және оларды азайту тәсілдері. — Санкт-Петербург: Питер, 2013. — 208 б.